

METALLLARNI AMPEROMETRIK TITRLASHDA OLTINGUGURT SAQLOVCHI REAGENTLARNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6761964>

Eshmuminov Qodirjon Avaz o'g'li

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekisto Milliy Universiteti Kimyo fakulteti
analitik kimyo kafedrasida magistranti*

Zufarov Fozil Nosirovich

*Zangiota Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat Salomatligi Texnikumi
"Farmatsevtika fanlari nomzodi f.f.n dotsent" Dori turlari texnologiyasi fani
o'qituvchisi.*

Annontatsiya: *Oltinugurt o'z ichiga olgan reagentlarni asil metallar uchun analitik reagentlar sifatida qo'llash imkoniyati ko'rsatildi va titrlash shartlari turli kislota-asosli xususiyatlarga ega elektrolitlar va bufer aralashmalarini qo'llab-quvvatlash uchun optimallashtirildi. Shu munosabat bilan analitik maqsadlarda, shuningdek, oltinugurt o'z ichiga olgan reagentlarni suvli, aralash va suvsiz muhitda turli metall ionlari uchun mos titrant sifatida ishlatish imkoniyatlari ham baholandi.*

Kalit so'z: Selektivlik, tiollar, tioamid, tiokarbamid, tautomer, takrorlanuvchanlik, titrant, reagent, selektivlik, tezlik.

Yangi organik va noorganik birikmalarni sintez qilish, ularning elektrokimyoviy, fizik-kimyoviy va boshqa xossalarni hamda biologik faolligini o'rganish hozirgi zamon fan, tibbiyot, sanoat, texnika va xalq xo'jaligining eng dolzarb vazifalaridan biri bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi. Hozirgi vaqtda tiol (R-SH), tion va boshqa guruhlarni o'z ichiga olgan organik reagentlar asil metallar ionlari: oltin, platina, mis, kobalt, nikel va boshqa elementlar bilan xelat birikmalarini hosil qiladi va qo'shimcha ravishda vodorodga o'xshash kotsionlar bilan o'zaro ta'sir qiladi. sulfid. Bu borada muhim o'rinni elektroanalitiklar uchun zarur bo'lgan muhim donor-akseptor xususiyatlarga ega bo'lgan atsetilen va uning hosilalari asosida olingan reagentlar ham egallaydi.

Amperometrik titrlashlar bu Amperometrik titrlashda oqim titrant qo'shilganda o'zgaradi . Amperometrik titrlashning asosiy tamoyillarini eslatib o'tamiz: mos keladigan qo'llaniladigan potentsialda o'lchangan oqim qo'shilgan titrlash eritmasi hajmining funktsiyasi sifatida baholanadi va titrlashning yakuniy nuqtasi ekvivalent nuqtadan oldin va keyin oqim o'zgarishi bilan bog'liq ikkita chiziqning kesishishi hisoblanadi.

(1-rasm). Turli vaziyatlar 1-rasmda keltirilgan . Birinchi holatda titran qaytarilmaydi, lekin titrant va mahsulot qaytarilmaydi (1-rasm , A). Masalan, Pb^{2+} ionini SO_4^{2-} ion bilan titrlash $PbSO_4$ hosil bo'lishiga olib keladi.bu erimaydigan mahsulotdir. Ikkinchi holatda titrant qaytariluvchi, lekin titran va mahsulot emas (1-rasm , B); masalan, Mg^{+2} ni 8-gidroksixinolon kabi qaytariladigan turlar bilan titrlash. Uchinchi holatda titrant ham, titran ham qaytarilmaydi, lekin mahsulot emas (1-rasm C): masalan, Pb^{2+} ionlarini $K_2Cr_2O_7^{2-}$ bilan titrlash -. Tegishli elektrod materiali va titrant konsentratsiyasini tanlashdan tashqari, amperometrik titrlashda asosiy talab bitta yoki ikkita qutblanuvchi elektrod tizimini tanlashdir. Yagona va ikkita qutblanuvchi elektrodlar bilan amperometrik titrlashlar ushbu bobning ikkinchi nashrida batafsil muhokama qilingan.

(A) *Titrand is reducible but titrant and product not*

(B) *Titrant is reducible but titrand and product not*

(C) *Titrant and titrand are reducible but product not*

Amperometrik titrlash usuli bir qancha afzalliklarga ega; titrlash odatda tez amalga oshirilishi mumkin va titrlash usullari eruvchanlik yoki suyultirish muammolari tufayli potentsiometrik usullar qoniqarsiz bo'lgan hollarda qo'llanilishi mumkin (1-jadval).

1-jadval . Amperometrik titrlashlar

Analit	Reaktiv titrant	Polarizatsiya qilinadigan elektrod	Namuna	Ma'lumotnomalar
Xlorid	Kumush ionlari	-	Qon	9
Ferrat (VI)	Xrom (III) gidroksid eritmasi	Kam karbonli po'lat plitalar	-	49
Yuqori valentli temir		NaOH eritmalari		
Kislorod	Yodid (I 2)	Platinali elektrod 200 mV		139
Sparflokatsin preparati	Co(II) borligida preparat	Simob elektrodini tushirish	-	62
Pd(II)	Tioglikolik kislota eritmasi	Simob elektrodini tushirish	-	73
Xlor	Fenilarsin oksidi	Platinali elektrod	Suv va oqava suvlar	AOAC usuli 74
Sulfadiazin	Natriy nitrit	Ikki polarizatsiyalangan platina elektrodlari	Farmatsevtika namunasi	140
Oligosakkarid	Ferrisiyanid ionlari	Platinali elektrod	Agave tekilananing Frukthanlari Webber Blue Variety	56

Tioamidlar (R-CS-NH₂) osongina sintezlanadi va gravimetrik, hajmli va kolorimetrik tahlil usullarida muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Asosan, vodorod sulfidi o'rnini bosuvchi moddalar sifatida ular uchta birikma shaklida qo'llaniladi:

- tiokarbamid(NH₂-CS-NH₂);
- ammoniy tiokarbamat (NH₄ O-CS-NH₂);
- tioasetamid-(CH₃-CS-NH₂).

Tioamidlarning ta'sir qilish mexanizmi ularning gidrolizlanishi va vodorod sulfidining hosil bo'lishi jarayonlariga asoslanadi:

Tioamidlarning muhim afzalligi shundaki, vodorod sulfidining hosil bo'lishi eritmada sodir bo'ladi, buning natijasida cho'kma miqdorini o'zgartirish orqali reaksiya tezligini va sulfid izolyatsiyasining to'liqligini oddiy va oson boshqarish mumkin.

Guruhli analitik reaktivga misol qilib S = C-NH₂, ikki tautomer shakldagi molekulari quyidagi muvozanatda bo'lgan rubean kislota (RA) bo'lishi mumkin:

Bunday holda, diamid shakli zaif kislota kabi harakat qiladi:

DMF va DMSO. Metall ionlarini titrlash metall komplekslarini hosil qilishning o'ziga xos sharoitlarini va ularning bu reaktivlar bilan stexiometriyasini hisobga olgan holda amalga oshirildi. Ma'lumki, oltingugurt o'z ichiga olgan birikmalar turli xil metall ionlari uchun xosdir, shuning uchun ularni mos ravishda ishlatish uchun mavjud, import o'rnini bosuvchi va bir qator qimmatli analitik xususiyatlarga ega arzon komponentlar asosida yangi organik kompleks hosil qiluvchi moddalarni olish muhimdir. va turli metall ionlari, xususan, olijanob elementlar uchun selektiv reagentlar. Platina indikator elektrodlaridan foydalanish titrlashning yakuniy nuqtasini ko'rsatish uchun hosil bo'lgan anodik titrant oksidlanish oqimidan foydalanish imkonini beradi, bu esa amperometrik usul bilan titrlangan kationlar sonini sezilarli darajada kengaytiradi.

XULOSA: Ishlab chiqilgan amperometrik usullar noorganik materiallarda (rudalar, qotishmalar, loylar, qoldiqlar, zargarlik buyumlari, standart namunalar va boshqalar) mis, palladiy, platina, kumush, nikel va oltinni pastki chegara bilan aniqlashni amaliy amalga oshirishga imkon berdi. aniqlangan tarkibdan (C n) 5 mkg, masalan: Pd, 8-Pt va 11-Au uchun 10 ml tahlil qilinadigan eritmada, yuqori aniqlik, selektivlik va tahlilning tezkorligi bilan ajralib turadi. Shunday qilib, atrof-muhit ob'ektlarida olijanob elementlarni aniqlashning yangi zamonaviy elektrokimyoviy, ayniqsa amperometrik usullarini izlash va ishlab chiqish elektrokimyo, ekologiya, analitik va fizik kimyo, tibbiyotning odamlar hayotida mavjud bo'lgan muhim, dolzarb va zarur muammolaridan biridir. (aholi) iqtisodiy ahamiyati, zaruriyati va dolzarbligi, shuningdek, ijtimoiy va amaliy ahamiyati sifatida.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Janosova V., Sykorova M., Stroffekova O., Havranek E. Tanlangan elementlarni rentgen floresansi bilan aniqlash. Tioasetamid bilan konsentratsiyadan so'ng suyuq dori namunalarida spektrometriya / Anal. Chim. Acta. 2010. V 65. № 1. P. 59–65.
2. Stok J. T. Amperometrik titrlash.// Nyu-York. 1991. 730 b.
3. Gevorgyan A. M., Yaxshiyeva Z. Z., Sulstonov M. M., Daminov G. N. Tioasetamid - asil metallar uchun analitik reaktiv. Jizzax-2010. 122 b.
4. JQ Jiang, Q. Yin, JL Chjou, P. Pirs,
5. Kimyosfera. 61, 544 (2005)
6. V.K. Sharma, J. Environ. Sci. Salomatlik, A qismi:
7. Toksik/xavf. Subst. Atrof-muhit. Eng. 45, 645 (2010)
8. V.K. Sharma, atrof-muhit. Sci. Technol. 45, 5148
9. (2010)

10. JQ Jiang, Q. Yin, JL Chjou, P. Pirs,
11. Kimyosfera. 61, 544 (2005)
12. V.K. Sharma, J. Environ. Sci. Salomatlik, A qismi:
13. Toksik/xavf. Subst. Atrof-muhit. Eng. 45, 645 (2010)
14. V.K. Sharma, atrof-muhit. Sci. Technol. 45, 5148
15. (2010)
16. Плесков Ю.В., Филипповский В.Ю. Вращающийся дисковый электрод.// М.. Наука. - 1982.
17. Gevorgyan A. M., Talipov Sh. T., Xadeev V. A., Mirzoyan I. I. Muzlik sirka kislotasida platinali mikroanodda tialid oksidlanishining oqim kuchlanish egri chiziqlari. // Depozit. 24.09.81 yildagi VINITI No 4616-81 da. S.1–3.